

PLANO DE AÇÃO								MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO			
AÇÃO (What? - O QUE?)	Why? (Por que?)	Where? (Onde?)	Who? (Quem? - Responsavel)	When? (Quando?)	How (Como)	How Much (Quanto)	Status	GRAVIDADE	URGÊNCIA	TENDÊNCIA	TOTAL
Melhorar os registros de planos e metas da gestão da dor, para assim realizar um cuidado de forma individualizada.	Definição de planos de metas da gestão da dor com registros abaixo da conformidade.	Posto 3, 6º andar	Equipe de Melhoria	fevereiro/2024	Elaborar e implantar um curso de Gestão da Dor na plataforma de aprendizagem virtual da instituição	Plataforma de aprendizagem virtual já existente	Em andamento	3	3	5	45
			Bárbara V. Fontes	fevereiro/2024	Infográficos abordando os principais tópicos do curso, cartaz e videos de divulgação do curso.	Setor de comunicação, responsável pelas impressões e unidade de educação permanente (UNEP) responsável pela gravação e edição do vídeo	Concluído				

PLANO DE AÇÃO								MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO			
AÇÃO (What? - O QUE?)	Why? (Por que?)	Where? (Onde?)	Who? (Quem? - Responsável)	When? (Quando?)	How (Como)	How Much (Quanto)	Status	GRAVIDADE	URGÊNCIA	TENDÊNCIA	TOTAL
Melhorar os registros de educação ao paciente no manejo da dor Registros de educação ao paciente abaixo da conformidade, nas entrevistas com o paciente os mesmos não se recordam da educação realizada quanto ao controle da dor realizado na instituição	Registros de educação ao paciente abaixo da conformidade, nas entrevistas com o paciente os mesmos não se recordam da educação realizada quanto ao controle da dor realizado na instituição	Posto 3, 6º andar	Equipe de Melhoria	fevereiro/2024	Elaborar e implantar um curso de Gestão da Dor na plataforma de aprendizagem virtual da instituição	Plataforma de aprendizagem virtual já existente.	Em andamento	3	3	5	45
			Equipe de Melhoria	fevereiro/2024	Elaborar orientação ao paciente no formato de cartilha.	Setor de comunicação, responsável pelas impressões de cartazes e folhetos e pela diagramação da cartilha.	Concluído				
Conhecimento dos protocolos analgésico multimodal institucional, em roda de conversa realizada com a equipe a mesma externalizou as dúvidas com relação às medicações do protocolo analgésico.	Em roda de conversa realizada com a equipe a mesma externalizou as dúvidas com relação às medicações do protocolo analgésico.	Posto 3, 6º andar	Equipe de Melhoria	fevereiro/2024	Elaborar e implantar um curso de Gestão da Dor na plataforma de aprendizagem virtual da instituição	Plataforma de aprendizagem virtual já existente.	Em andamento	3	2	5	30
			Bárbara V. Fontes	fevereiro/2024	Infográfico abordando os principais tópicos do curso, cartaz e vídeos de divulgação do curso.	Setor de comunicação, responsável pelas impressões de cartazes e folhetos.	Concluído				

PLANO DE AÇÃO								MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO			
AÇÃO (What? - O QUE?)	Why? (Por que?)	Where? (Onde?)	Who? (Quem? - Responsável)	When? (Quando?)	How (Como)	How Much (Quanto)	Status	GRAVIDADE	URGÊNCIA	TENDÊNCIA	TOTAL
Melhorar os registros e a utilização de práticas não farmacológicas para alívio da dor.	Registro da utilização de práticas não farmacológicas abaixo da conformidade	Posto 3, 6º andar	Equipe de Melhoria	fevereiro/2024	Elaborar e implantar um curso de Gestão da Dor na plataforma de aprendizagem virtual da instituição	Plataforma de aprendizagem virtual já existente.	Em andamento	2	2	5	20
			Bárbara V. Fontes	fevereiro/2024	Elaborar folheto informativo dos itens de práticas não farmacológicas presentes no PEP.	Setor de comunicação, responsável pelas impressões de cartazes e folhetos.	Concluído				
		Posto 3, 6º andar	Equipe de Melhoria	fevereiro/2024	Elaborar orientação ao paciente no formato de cartilha com orientação de práticas não farmacológicas.	Setor de comunicação, responsável pelas impressões de cartazes e folhetos e pela diagramação da cartilha.	Concluído				
			Equipe de Melhoria	fevereiro/2024	Orientar solicitação de parecer às enfermeiras da clínica da dor para avaliar uso de práticas integrativas e complementares, através de infográfico.	Setor de comunicação, responsável pelas impressões de cartazes e folhetos.	Concluído				